

АНОР ШАРБАТИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИ

Унгаров Азизбек Абдумўмин ўғли
Хасанова Дилором Эгамберди қизи

Гулистон давлат университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11232248>

Аннотация: Сўнги йилларда анор шарбатига бўлган талаб ортиб бормоқда чунки анор шарбати ўзининг шифобахшлиги билан бошқа табиий шарбатлардан ажралиб туради. Ушбу мақолада анорни қайта ишлаб шарбат олишнинг технологик жараёни ёритилган.

Калит сўзлар: кислота, қуруқ модда, сув, кул, ёғ, крахмал, оқсил, ювиш ва саралаш, технологик жараён.

КИРИШ.

Кавказ ва Ўрта Осиё аҳолиси анор дарахтининг меваларини нафақат озуқага, балки зангила, безгак, яраларни даволаш, ҳазм қилиш тизимининг бузилиши, шу ўринда ичбуруғ, буйрак, жигар касалликларида ҳам кенг фойдаланилган. Ўзбекистон ва Тожикистонда анорнинг айрим навларидан шамоллаш ва йўталга қарши восита сифатида ишлатишади. Анор шарбатининг тахирлиги тери ошловчи моддалар борлиги билан белгиланади, уларнинг таркиби нави ва ўсиш ҳудудига кўра ўзгаради. Пўстдаги тери ошловчи моддаларнинг миқдори аҳамиятли – маданий навларда 6,3 дан 11,8% гача, ёввойи навларида эса 35% миқдорда.

Шарбат витамин Р фаоллигига эга бўлган фенол бирикмаларга бой бўлиб, умумий миқдори 1% гача етиши мумкин. Улар орасида шарбат ва пўстининг рангини ташкил қилувчи антоциан муҳим аҳамият касб этади. Шарбатда шунингдек, лейкоантоциан ҳамда катехинларнинг кўп бўлмаган миқдори мавжуд.

Шарбатнинг витаминли комплекси таркибига С (8,7 мгдан 100г гача), В1 (0,004-0,36 мгдан 100 граммгача), В2 (0,032 мгдан 100 граммгача) витаминлар тақдим этилган.

Шарбат таркибига биологик фаол фенолкарбон кислоталари: хлороген, неохлороген, п-кумаров, протокатех кислоталари. Пўстида галл ва элагг кислоталари аниқланган.

Шарбатдаги пектин моддалар кам миқдорда аниқланган, бироқ пўстидаги миқдори 6% дан юқори. Шарбатдаги оқсил миқдори 0,2% ни ташкил этади. 15 та аминокислоталар аниқланган бўлиб, улардан 6 тасини ўрнини босиб бўлмайди.

АСОСИЙ ҚИСМ ВА НАТИЙЖАЛАР.

Анор доналари таркибида 35,02% сув, 1,54% кул, 6,85% ёғ, 12,64% крахмал, 9,38% оқсил ва 22,41% тола мавжуд. Анор уруғлари таркибида 6,6% сув, 20,8% ёғ, 20% крахмал, 34% клетчатка ва 10% азотли моддалар бўлади.

Анор уруғларидан мой ва чорва уни тайёрланади. Анор меваси пўчоғидан ошлаш ва бўяш корхоналарида фойдаланилади. Улар энг юқори навли чармларни ошловчи модда ҳисобланади. Янги анор пўчоғи таркибида 56,16% сув, 39,2% кул (мутлақо қуруқ модда), 28,38% ошловчи моддалар бўлади. Унинг пўчоғидан жун ва зиғир толали буюмларни, ипларни бўяшда, сиёҳлар тайёрлашда, шунингдек жун ва пахта буюмни бўяш учун ўсимлик бўёғи сифатида ҳам фойдаланилади. Гулларида қизил рангли газламалар, сиёҳлар учун қизил бўёқлар тайёрланади.

Анор меваси 38,8-63,4% шарбат, 27,8-51,7% пўсти ва 7,2-22,1% уруғлардан иборат. Ҳиндистонда етиштириладиган энг олий маданий анор навларидаги истеъмолга яроқли қисми 68%, шарбат 78,5-84,2%ни ташкил этади. Шарбатнинг ранги турли навларда очпуштидан тортиб тўққизилгача турлича бўлади.

Анор шарбагида 12,4-23,2% қуруқ моддалар мавжуд. Қуруқ массанинг асосий таркибий қисмларига шакарни киритса бўлади, унинг таркиби ҳудудларга қараб фарқланади:

- Ўрта Осиёда 8-20%,
- Грузияда 13,5-17,5%,
- Қримда 14-20%,
- АҚШда ўртача 11,6%ни ташкил қилади.

Шакарнинг таркибига глюкоза, фруктоза, ва кам миқдорда сахароза киради. Айрим навларнинг шарбагида сахароза аниқланмаган.

Органик кислоталарнинг мавжудлиги анор шарбаги сифат кўрсаткичини белгилайди: Ўрта Осиё анорларида 0,2-0,9%миқдорида, Кавказда эса 1,7-2,6% миқдорда. Таркибида лимон кислотаси 2,4%гачани ташкил қилади, вино, олма, қахрабо, шунингдек, борат (кристалл шаклидаги кимёвий бирикма) кислотаси ҳам мавжуд. Ҳинд навларида 0,14% шовул кислотаси аниқланган.

Саноат шароитида преслаш шарбат чиқаришнинг асосий усули. Преслашдан мезгага бериладиган босим кичик тезликда оширилиб борилади. Натижада шарбат ажралади. Преслашдан сўнг чиқит қолади. У мева этининг деярли қуруқ массасидан иборат бўлади. Шарбат чиқариш учун даврий ва узлуксиз ишловчи преслар ишлатилади.

Даврий ишловчи пакетли пресларда шарбат чиқаришда мезга мустаҳкам матодан тайёрланган салфеткаларга (қоп материали капрон) 4-8 см қалинликда ўраб, пакет ҳосил қилинади. Пакетлар рамаларга йиғилади, уларнинг орасига ёғочдан ясалган дренажли решоткалар ўрнатилади. Босим гидравлик насос ёрдамида ҳосил қилинади, преслаш плиталарига берилади.

Анор шарбатини қайта ишлаш линияси

- Анорни ювиш ва саралаш.
- Анорни тозалаш ва уруғини тозалаш.
- Анор шарбатини олиш.
- УХТ стерилизацияси ва асептик қопларни тўлдириш.
- Анор шарбатини тўлдириш машинаси.

Анор қандай қайта ишланади.

Мева саралаш машинаси касал, чириган ва пишмаган анорларни олиб ташлаш учун ишлатилади. Анорни саралаш анор шарбатининг сифатини таъминлаш учун зарур қадамдир. Роликли турдаги меваларни саралаш машинаси турли хил юмалоқ ёки овал меваларни, жумладан, олма, апелсин, шафтоли, ўрик, лимон, манго, анор ва бошқаларни қайта ишлай олади. Мева саралаш машинаси тезликни созлаш мосламаси билан жиҳозланган. Тупроқ типидagi мой ҳидоят трубкаси меваларни саралашнинг гигиеник шароитларини таъминлайди. Анорларни териш ва ташиш жараёнида чанг ёки пестицидлар билан бўялиши муқаррар, шунинг учун уларни махсус мева кир ювиш машинаси билан яхшилаб тозалаш керак. Часе Фруит Бруш ювиш машинаси юқори сифатли зангламайдиган пўлатдан ва бардошли чўтка рulosидан ясалган. Анорлар

чўткаларни ювиб, сув пуркаш орқали тозаланади, шу билан бирга, материаллар чўткаларни секин айлантириш орқали олдинга силжийди.

Анорнинг қобиғи қалин ва аччиқдир. Агар бутунлай сиқилса, улар таъмни бузади. Шунинг учун, шарбат чиқаришдан олдин қобиғини олиб ташлаш керак. Анорни тозалаш махсус машинаси бункер, майдалагич, ажратувчи барабан ва ҳаракатлантирувчи тизимдан иборат. Ювилган мевалар конвеер орқали бункерга юборилади ва кейин майдалагич орқали 4 қисмга бўлинади. Шундан сўнг, тери ва уруғлар ажратиш тамбурида ажратилади.

References:

1. Qurbanov E. et al. AGRAR SOHADA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI TAHLILI //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 143-146.
2. Adhamov, A., Ungarov, A., & Jo'lbekov, I. (2023). PROSPECTS OF USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 3(4), 13-15.
3. Ungarov, A., & Yuldasheva, D. (2024). EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 4(1), 17-20.
4. Khujakulov F. et al. The dependence of grape feeding on the productivity indicator and harvest quality of rizamat and large dry varieties. – 2023.
5. Egamberdiev, P., Abdurayimov, D., Khojakulov, F., & Farangiz, N. (2022). Dependence of Bud Loads on Yield Indicators When Growing Grapes White Hussein Variety by Voish Method. *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 5, 1-3.
6. Ermamat Q., Ikrom X., Dilorom Y. TECHNOLOGIES AND TECHNICAL TOOLS USED IN PREPARING LAND FOR PLANTING ANALYSIS //American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 21-24.
7. Xudoyberdiyev I., Qurbonov E., Yuldasheva D. THE IMPORTANCE OF LEVELING AND DENSIFICATION BEFORE SOWING SEEDS OF CROPS AND AGROTECHNICAL REQUIREMENTS FOR IT //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 4. – С. 40-43.
8. Obidov, A., Turakulov, M., Ermatov, V., & Yusufaliev, A. (2021). Rationale of the quantity of soil-cutting stars and working body of soil rotary knives. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 284, p. 02011). EDP Sciences.
9. Sultanov K., Egamberdiev P., Khujakulov F. THE DEPENDENCE OF THE AMOUNT OF ORGANIC MATTER ON THE DEVELOPMENT OF THE ROOTS OF GRAPE VARIETIES //American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 15-20.
10. Egamberdiyev, P. L., Hojaqulov, F., Jo'lbekov, I., Maxmudov, I., & Qabulov, I. (2023). INTENSIV BOG 'DORCHILIKNING ASOSIY ILMIY RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(6 Part 2), 105-109.
11. To'raqulov M. et al. FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA "TUPROQQA FAOL ISHLOV BERISH MASHINALARI" MAVZUSINI O 'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVI //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2024. – Т. 4. – №. 4. – С. 180-186.
12. Турақулов М. А. и др. ҲАЛҚ СЕЛЕКСИЯСИДА ТАНЛАНГАН НОЁБ НАМУНАЛАРНИ САҚЛАБ ҚОЛИШ ВА КЎПАЙТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 250-253.